

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Матеріали
XIV Міжрегіональної науково-методичної
інтернет-конференції

14–15 грудня

Харків – 2021

Затверджено Вченою радою
Харківського національного медичного університету.
Протокол № 1 від 27.01.2022 р.

Редакційна колегія:

М'ясоєдов Валерій Васильович – голова, проректор з наукової роботи Харківського національного медичного університету, доктор мед. наук, проф. кафедри медичної біології, заслужений діяч науки і техніки України;

Краснікова Світлана Олександрівна – декан V факультету з підготовки іноземних студентів ХНМУ, канд. філол. наук, професор;

Зайцева Ольга Василівна – в.о. зав. кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики ХНМУ, д-р біол. наук, проф., заслужений професор ХНМУ;

Сирова Ганна Олегівна – зав. кафедри медичної та біоорганічної хімії ХНМУ, д-р. фарм. наук, професор;

Фоміна Людмила Володимирівна – зав. кафедри української мови, основ психології та педагогіки ХНМУ, канд. філол. наук, професор;

Мещерякова Ірина Павлівна – в. о. зав. кафедри медичної біології ХНМУ, к. мед. наук, доцент;

Батюк Лілія Василівна – доц. кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики ХНМУ, канд. біол. наук, доцент;

Човпан Ганна Олексіївна – доц. кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики ХНМУ, канд. ф.-мат. наук, доцент;

Кочарова Тетяна Ростиславівна – ст. викладач. кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики ХНМУ;

Морозова Оксана Миколаївна – ст. викладач. кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики ХНМУ.

Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: Матеріали XIV Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції, 14–15 грудня 2021 р., м. Харків. – Харків : ХНМУ, 2021. – 258 с.

У збірнику представлено матеріали більш ніж 100 фахівців та молодих науковців закладів вищої освіти. Доповіді присвячено проблематиці викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах. Наукове видання рекомендовано науково-педагогічним працівникам, які працюють у закладах вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами університетської освіти.

ЗМІСТ

Секція № 1 МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

РОЛЬ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ <i>Брюханова Т.О., Наконечна О.А., Стеценко С.О.</i>	9
ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ <i>Верхова Г. П., Скорбач Т. В.</i>	12
ДОСВІД ВИВЧЕННЯ КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНІКА В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ <i>Воробець Н. М.</i>	14
ОНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ПРОГРАМ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ <i>Гордієнко Н. О., Радзішевська Є Б., Книш М. В.</i>	16
РІДКИЙ ВИПАДОК СИНДРОМА ІЗОДИЦЕНТРИЧНОЇ ХРОМОСОМИ 15 У ДИТИНИ. КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ <i>Гречаніна О. Я., Іванова І. Б., Дворніченко Н. С.</i>	18
ВПЛИВ СНУ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ <i>Григорян Н.А., Скорбач Т. В.</i>	22
МОТИВОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ОСВІТИ <i>Денисенко С. А., Наконечна О. А., Гойдіна В. С.</i>	25
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОРУШЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ УВІ СНІ ТА АНОМАЛІЇ ПРИКУСУ У ДІТЕЙ <i>Дрогомирецька М. С., Гергель І. М.</i>	28
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ «МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА» У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ <i>Євтушенко Ю. О.</i>	32
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ <i>Єрошенко Г. А., Рябушко О. Б., Клепець О. В., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Кінаш О. В., Шевченко К. В., Донець І. М., Григоренко А. С.</i>	34
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ПОЛІКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ <i>Зайцева О. В., Бондаренко М. А., Рукін О. С., Човпан Г. О.</i>	38

ROLE OF COMPETENCIES IN INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE

D. Daishan, T. Kocharova 156

Секція № 4
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Бачинський Р. О., Попова Т. М., Андросов Є. Д., Бачинська Я. О. 159

СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ

Віцюк А. А. 162

К ПИТАННЮ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Герасименко Н. С. 165

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ГАДЖЕТОЗАЛЕЖНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Грибанова С. А. 168

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЯК ФАКТОР ЗАБЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Дерев'янченко Н. В. 171

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ
НАВЧАННЯ

*Єрошенко Г. А., Рябушко О. Б., Клепець О. В., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А.,
Передерій Н. О., Кінаш О. В., Шевченко К. В., Донець І. М., Григоренко А. С.* 173

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ВМІНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Жук А. І., Нелін Є. П. 176

ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Жукович І. І. 178

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дін Жуцзе 181

НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО
(ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ісюань Х., Рибалко Л. С. 183

ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Каліна К. Є. 186

XIV міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція
«СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
В МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»

НАСКРІЗНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ХІМІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ <i>Кофанова О. В., Кофанов О. Є.</i>	189
КЛІНІЧНІ РОЗБОРИ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРСЬКИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ <i>Кравчун П. Г., Шелест О. М., Ковальова Ю. О., Шелест Б. О.</i>	192
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ <i>Краснікова Л. В.</i>	194
ВЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ <i>Лебедин А. М.</i>	196
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ <i>Маркова В.М., Мефанік М.С.</i>	198
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНТЕРНІВ- СТОМАТОЛОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ <i>Марковська І. В., Савельєва Н. М.</i>	201
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ <i>Назарян Р. С., Кузіна В. В., Ткаченко М. В., Мись В. О.</i>	203
СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (КОМУНІКАТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ) <i>Овсяннікова Г. В.</i>	207
ЦІННІСТЬ ПРОФЕСІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛУ <i>Огнєва Л. Г., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О., Бурлаков Н.О.</i>	210
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ <i>Рибалко Л. С., Котелюх М. Ю.</i>	212
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ <i>Рисована Л. М., Бородкіна Г. М., Гранкіна С. С.</i>	215
СОЦІО-ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ РЕСУРС <i>Шашенкова А. О.</i>	218
ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В СТАНДАРТАХ ОСВІТИ ТА ПРАКТИЦІ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ <i>Шевченко О. С., Штефан Л. В., Шевченко В. В.</i>.....	220
УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ З ПОКОЛІННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ <i>Штанюк Є. А., Коваленко Т. І.</i>	223
БАР'ЄРИ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ <i>Шукалова О. С., Алишанова Г.</i>	226

УДК 613:378-057.875

Шевченко О. С., Штефан Л. В., Шевченко В. В.

*Українська інженерно-педагогічна академія
Національний технічний університет «ХПІ»,
м. Харків*

ВАЛЕОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В СТАНДАРТАХ ОСВІТИ ТА ПРАКТИЦІ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

Здоров'я людини – одна з головних цінностей, захист якої гарантований державою [1, ст. 3, 27, 49, 50]. Профілактичний напрямок здоров'язбереження реалізовується значною мірою за рахунок викладання валеологічних дисциплін та медичного просвітництва в закладах освіти та засобах масової інформації [2]. Викладання валеологічних дисциплін (основ безпеки життєдіяльності, основ медичних знань, валеології, педагогіки здоров'я), яке має мету формування валеологічної (здоров'язберезувальної) компетентності, не має обов'язкового характеру, що знайшло своє відображення у стандартах вищої освіти [3]: у частині стандартів питання здоров'язбереження не згадані взагалі, у частині зведені до «використання різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя». Також валеологічна компетентність у наукових джерелах має різне визначення, з акцентами на питання рухомої активності або екологічні питання. У стандартах освіти студентів немедичного профілю навчання освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» здоров'язберезувальна компетентність не має чіткого визначення, віднесена до загальних компетентностей, часто має формуватися разом з загальнокультурною і навіть з духовною, яка, у свою чергу, тяжіє до релігійних питань.

На нашу думку, формування валеологічної компетентності полягає у навчанні вести здоровий спосіб життя, практикувати безпечну поведінку та надавати долікарняну медичну допомогу [4]. Для повноцінного формування валеологічної компетентності здобувачі освіти мають: 1) отримати знання про здоров'я; 2) отримати знання про хвороби, їх фактори ризику, симптоми, лікування та профілактику; 3) опанувати практичні навички (гігієни, самообстеження, самодопомоги, надання невідкладної допомоги, інші); 4) сформувавши мотивацію вести здоровий спосіб життя та дотримуватися моделей безпечної поведінки; 5) вдосконалити етику та навички взаємодії з питань здоров'я з оточуючими, медичними працівниками. Відповідно сучасного розуміння навчального і виховного змісту освіти [5], на нашу думку формування теоретичних знань та практичних навичок здобувачів освіти має відбуватися навчальним напрямком освіти, а формування мотиваційноціннісного та особистісного компонентів – за рахунок виховного (рисунок 1). Головною мотивацією опанувати валеологічну компетентність для здобувачів освіти є можливість збереження власного здоров'я [6; 7]. Завдання викладача валеологічних дисциплін полягає у відборі якісної інформації про здоров'я, навчанні підходам безпечного життя та прийомам невідкладної допомоги.

XIV міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція
**«СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
 В МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»**

Рис. 1. Складові освіти з визначенням компетентнісного підходу

Компетентність – це спроможність ефективно вирішувати практичні питання повсякденного життя та професійної діяльності на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей. І саме сформована валеологічна компетентність дозволить людині успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність без шкоди власному здоров'ю. На нашу думку, валеологічна компетентність у стандартах вищої освіти України має бути сформована у кожного випускника вишу, але бакалавр та магістр немедичного профілю навчання мають сформувати її на рівнях «розуміння» та «застосування» відповідно. Обговорювати це питання доречно від час активної роботи Міністерства освіти і науки України над освітніми стандартами. Також ми вважаємо, що викладачами валеологічних дисциплін у немедичних вишах України мають бути лікарі.

Література

1. Конституція України. Прийнята 28.06.1996 № 254к/96-ВР, із змінами та доповненнями від 08.12.2004-02.12.2019, чинна. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №30, ст. 141. [Інтернет], доступ за посиланням на сайті «Верховна Рада України. Законодавство України»: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
2. Шевченко АС, Коровкин МВ. Новые методики преподавания валеологии в средних и высших учебных заведениях немедицинского профиля. Вестник Харьковского университета. (Серия: Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученых г. Харькова), 2000;465(2): 28-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764237>
3. Затверджені стандарти вищої освіти. Міністерство освіти і науки України, офіційний сайт. [Інтернет], доступ за посиланням: <https://is.gd/y2c7EW>
4. Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 171 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>
5. Faber LW. Cultural competence education for health professionals: Summary of a Cochrane review. Explore, 2021;17(4);383-4. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2021.04.011>
6. Загальна теорія здоров'я та здоров'язбереження: колективна монографія. За заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків: Вид. Рожко СГ, 2017. 488 с. ISBN 978-966-97499-4-9.
7. Здоров'язберезувальні технології в освітньому середовищі. Колективна монографія за загальною редакцією Л.М. Рибалко. Тернопіль: Осадца В.М., 2019. 400 с. ISBN 978-617-7793-05-1. Доступ за посиланням: <https://is.gd/8CTJmG>

Українською

Тези: [Шевченко ОС, Штефан ЛВ, Шевченко ВВ. Валеологічна компетентність в стандартах освіти та практиці здоров'язбереження. Матеріали XIV Міжрегіональної науково-методичної інтернетконференції «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах» (14-15 грудня 2021, Україна, Харків, Харківський національний медичний університет). Секція 4 «Педагогіка і психологія». С. 220-222. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5934455>]

Ключові слова: валеологічна компетентність, здоров'язбереження, стандарти освіти України.

Збірка тез: [Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: Матеріали XIV Міжрегіональної науково-методичної інтернетконференції, 14–15 грудня 2021 р., м. Харків. – Харків : ХНМУ, 2021. – 258 с. Доступ за посиланнями: <http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30517> та <https://doi.org/10.5281/zenodo.5934456>]

In English

Abstract: [Shevchenko AS, Shtefan LV, Shevchenko VV. Valeological competence in education standards and health care practice. Proceedings of the XIV Interregional Scientific and Methodological Internet Conference "Modern Concepts of Teaching Natural Sciences in Medical Educational Institutions" (December 14-15, 2021, Ukraine, Kharkiv, Kharkiv National Medical University). Section 4 "Pedagogy and Psychology". P. 220-222. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5934455> [in Ukrainian]]

Keywords: valeological competence, health care, educational standards of Ukraine.

Показчик авторів

Алшанова Г.	226
Андрєєва О.О.	65
Андросов Є. Д.	159
Байдак С. М.	53
Батюк Л. В.	124
Бачинська Я. О.	159
Бачинський Р. О.	159
Баюрка С. В.	94
Безугла Н.П.	65
Бережна О. О.	232
Бібіченко В. О.	42
Бірюкова М. К.	136
Богату С. І.	147
Бондаренко М. А.	38, 127
Бородкіна Г. М.	215
Брек В. В.	74
Брюханова Т. О.	9
Бурлаков Н. О.	210
Бутенко В. М.	130
Ваценко А. В.	34, 173
Верхова Г. П.	12
Віцюк А. А.	162
Волкова Ю. В.	60
Воробець Н. М.	14
Гайчук Л. М.	44, 46
Герасименко Н. С.	165
Гергель І. М.	28
Гойдіна В. С.	25
Гордієнко Н. О.	16, 62, 149
Гордійчук С. В.	72
Гранкіна С. С.	215
Гречаніна О. Я.	18
Грибанова С. А.	168
Григоренко А. С.	34, 173
Григорян Н. А.	22
Дворніченко Н.С.	18
Денисенко С. А.	25
Дерев'янченко Н. В.	171

XIV міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція
«СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
В МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»

Савельєва О. В.	67
Савельєва Н. М.	201
Сахарова Т. С.	65
Сердюкова Ю. Ю.	107
Сирова Г. О.	67
Сич І. А.	104
Скорбач Т. В.	12, 22
Соколовська А. М.	149
Старікова Є. А.	48
Стеценко С. О.	9
Стрельнікова І. М.	44, 46
Сулхдост І. О.	210
Терьошина І. Ф.	44, 46
Ткаченко М. В.	203
Томаровська Т. О.	107
Томілін В. Г.	229, 232
Улановська-Циба Н. А.	34, 173
Федорченко С.В.	44
Хаустова М. М.	70
Хижняк В. М.	40
Чайка О. В.	151
Чан Т.М.	111, 114
Чеховська І. М.	53
Човпан Г. О.	38
Шашенкова А. О.	218
Шевченко В. В.	220
Шевченко К. В.	34, 173
Шевченко О. С.	220
Шевчук І. В.	72
Шейкіна Н. В.	111, 114
Шелест Б. О.	74, 192
Шелест О. М.	192
Шовкова Н. І.	134
Шолух Н. Є.	118, 142
Штанюк Є. А.	223
Штефан Л. В.	220
Шукалова О. С.	226
Щербина П. О.	42

XIV міжрегіональна науково-методична інтернет-конференція
**«СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
В МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»**

Матеріали XIV міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції «Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах»: Зб. наук. праць. – Харків, ХНМУ, 14-15 грудня 2021. – 258 с.

Конференція внесена до «Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік» під номером № 1148 (с. 468).

*Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, достовірність фактів і посилань несуть автори публікацій. Передрук і відтворення опублікованих у збірнику матеріалів будь-яким способом дозволяється тільки при посиланні на XIV міжрегіональну науково-методичну інтернет-конференцію **«СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ».***

Матеріали інтернет-конференції розміщені на Web-сторінці Харківського національного медичного університету (в Репозитарії ХНМУ) за адресою: <http://repo.knmu.edu.ua/>.

Відповідальний за випуск: *Батюк Л. В., Кочарова Т. Р.*

Комп'ютерна верстка та дизайн: *Батюк Л. В., Кочарова Т. Р.*

Адреса оргкомітету:

кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
Харківський національний медичний університет
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна